

Beheer van de personenthesaurus

Verslag van de Podiumkunst.net werkgroep

juli 2025

Nynke Kuipers, Petra Dreiskämper, Willem Melder, Remco de Boer, Joop Vanderheiden en
Eric van Balkum

podium
kunst
.net

Inhoudsopgave

1. Intro	3
2. Aanpak	4
3. Scenario 1: Termennetwerk	5
4. Scenario 2: Wikidata	9
5. Scenario 3: Wikibase	14
6. Scenario 4: Omeka S	19
7. Scenario 5: PoC virtuele thesaurus	23
8. Conclusie: stappen voor vervolg	26
9. Aanvullende bronnen en verwijzingen	29
10. Bijlagen	30

Beeld voorblad: [XVIII ZZ](#) via [Unsplash](#)

1. Intro

Een verbindende, eenduidige ingang voor alle personen binnen de podiumkunsten. Hoe kunnen we zo iets realiseren? Wie zou een dienst kunnen beheren en wat is daarvoor nodig? Dat is de vraag die podiumkunst.net, na de PoC van 2024, nog steeds bezig houdt.

In september en oktober 2024 is een [proof of concept 'virtuele thesaurus'](#) gedaan. Het resultaat was positief en er is vanuit verschillende richtingen interesse om deze proof of concept een vervolg te geven. Tijdens de proof of concept zijn openstaande vragen genoteerd (zie ook [verslag](#), vanaf pagina 12). Belangrijke vragen zijn wie het beheer gaat uitvoeren en wat dat beheer dan inhoudt?

De werkgroep heeft zich gebogen over de vraag welke scenario's er zijn om een personenthesaurus te beheren (door podiumkunst.net of een consortiumspartner) of gebruik te maken van een community-model (zoals wikidata en wikibase).

Daarbij is verbinden van dezelfde personen een belangrijke kapstok. De werkgroep heeft de vraagstukken met name vanuit een technisch oogpunt bekeken. Maar ook op inhoud en gebruiksvriendelijkheid is kritisch gekeken naar de scenario's. Bij het verwerken van persoonsgegevens heb je ook te maken met wettelijke richtlijnen (de AVG).

Personenthesaurus als grote kans: Samen werken aan een project rondom persoonsnamen is aanleiding voor samenwerking tussen verschillende instellingen binnen het domein van podiumkunsten en het opbouwen van een community rondom gedeelde data.

2. Aanpak

Van 1 april tot 13 mei 2025 is de werkgroep wekelijks online bijeengekomen. Aanpak was om in vier weken per week een scenario te onderzoeken en vervolgens de bevindingen met elkaar te bespreken en de voors en tegens te benoemen.

De werkgroep bestond uit Nynke Kuipers, Petra Dreiskämper, Willem Melder, Remco de Boer, Joop Vanderheiden en Eric van Balkum.

Voordat de werkgroep aan de slag is gegaan zijn doelen en algemene vragen benoemd om tijdens het proces als leidraad te gebruiken.

Doelen:

- Dezelfde personen uit verschillende bronnen dezelfde identiteit laten zijn
- Expertise kunnen delen over de inhoud
- Een eenduidige ingang (in tegenstelling tot de huidige situatie met verschillende bronnen)
- Ontzorgen van de gebruiker: door op één plek een duidelijk bron te hebben met gegevens over (alle) personen in de podiumkunsten. Hierdoor wordt het aanzienlijk eenvoudiger om gelinkte bronnen te gebruiken.
- Een efficiënte beheervorm vinden (met *kwaliteit/actualiteit* als belangrijkste eigenschap)
- Is het reproduceerbaar naar andere soorten informatie? Is de gekozen route ook in te zetten voor andere soorten datasets? Denk aan organisaties, werken, beroepen, voorstellingen.

Algemene vragen:

- Wat zijn de kansen van dit scenario?
- Wat zijn de nadelen van dit scenario?
- Welke doelen worden behaald bij dit scenario?
- Wat is er voor nodig om het te laten werken? Zijn er aanpassingen voor nodig, is er menskracht voor nodig, etc.
- Wie moet/kan beheer uitvoeren?
- Wat voor kosten komen hierbij kijken?
- Is het scenario laagdrempelig te gebruiken voor een instapniveau gebruiker die geen kennis over data en technieken heeft?
- Is het scenario eenvoudig te implementeren in bestaande collectiebeheersystemen?

3. Scenario 1: Termennetwerk

Bron: [Termennetwerk](#)

Samenvattend: Het Termennetwerk is niet de oplossing voor ons vraagstuk van een centrale personenbron. Het Termennetwerk is een *search engine* op meerdere thesaurusbronnen. Voor een geïntegreerde werking is de data als het ware platgeslagen tot SKOS. Het Termennetwerk in de huidige hoedanigheid heeft geen beheersfunctionaliteit.

De werkgroep benoemt het echter wel als een “no brainer” om de virtuele thesaurus van podiumkunst.net aan te haken op het Termennetwerk, juist door de bestaande infrastructuur rondom integratie van het Termennetwerk in collectie-informatiesystemen.

Wat zijn de kansen van dit scenario?

- **Gebruikmaken van bestaande infrastructuur:** Het Termennetwerk maakt gebruik van bestaande infrastructuur, waardoor het snel geïmplementeerd kan worden.
- **Vindbaar en bruikbaar maken van data:** Het Termennetwerk kan data vindbaar en bruikbaar maken. Dit gebeurt in de zoekinterface van het [Termennetwerk](#). Maar het Termennetwerk komt het best tot zijn recht als de API rechtstreeks wordt bevraagd, bijvoorbeeld door collectiebeheersystemen.
- **Reconciliation Service API:** Het Termennetwerk biedt een Reconciliation Service API, wat handig is voor het matchen van termen uit verschillende bronnen.
- **Verbindingen tussen termen:** Het Termennetwerk kan de verbindingen tussen verschillende termen in verschillende bronnen weergeven, wat een toegevoegde waarde is.
- **Integratie in collectie-informatiesystemen:** veel leveranciers bouwen de API van het Termennetwerk in in hun eigen systeem. Hierdoor is het Termennetwerk rechtstreeks vanuit systemen te bevragen en te gebruiken.
- **Federated queries:** Het gebruik van federated queries stelt gebruikers in staat om data uit verschillende bronnen te combineren en te vergelijken, wat kan leiden tot nieuwe inzichten en ontdekkingen. Hoewel dit een kans is, zijn de technische en semantische complexiteit een grote uitdaging in de uitvoering.

Wat zijn de nadelen van dit scenario?

- **Lost het eigenlijke probleem niet op:** Het Termennetwerk lost het eigenlijke probleem van het beheren van persoonsgegevens niet op, omdat het voornamelijk een tool is die leidt naar data bij de bron.

- **SKOS als datamodel:** In SKOS kun je geen geboortedata of geboorteplaatsen kwijt. Terwijl deze gegevens noodzakelijk zijn voor een juiste identificatie.
- **Verschillen in datakwaliteit:** Er zijn verschillen in datakwaliteit van aangesloten terminologiebronnen. Er is geen centrale kwaliteitscontrole bij het verbinden van entiteiten uit verschillende bronnen.
- **Human in the loop:** Het Termennetwerk voegt de bronnen samen “as is”. Er is geen *human in the loop* proces om zoekresultaten te filteren, samenvoegen en controleren.
- **Behoeft aan verbindingen tussen persoonsinformatie:** Het Termennetwerk mist de gewenste verbinding tussen persoonsinformatie, wat een belangrijk doel is van een virtuele personenthesaurus.
- **Soms geen definitie of omschrijving bij termen:** Soms worden terminologiebronnen gevonden die geen definitie of omschrijving bij bepaalde termen opvoeren. Hierdoor is het erg lastig om te bepalen of het om dezelfde persoon gaat als je bedoelt.
- **Uitputtende lijst met bronnen:** Gebruikers krijgen een heel uitputtende lijst met bronnen te zien, wat onhandig kan zijn.
- **Ranking van resultaten ontbreekt:** De ranking van de resultaten in het Termennetwerk ontbreekt, waardoor de beste hit niet per se bovenaan staat. Het aantal verwijzingen naar externe bronnen vanuit de terminologiebron wordt wel getoond.
- **Termennetwerk is geen beheertool:** Het Termennetwerk is geen beheertool, wat wel nodig is voor het beheren van de personenthesaurus.
- **Termennetwerk is geen publicatiemiddel:** Het Termennetwerk is ook geen publicatiemiddel. Het ideale gebruik is via de API.
- **Linked data ontsluiting is vereist:** Als vereiste van aansluiting op het Termennetwerk dient een bron een SPARQL endpoint te hebben, en een openbare URI om termen vast te leggen. Hierdoor vallen mogelijk rijke bronnen buiten de boot als die niet aan deze vereisten voldoen.
- **Datakwaliteit en -consistentie:** Gegevens afkomstig uit verschillende bronnen kunnen inconsistenties, duplicaten en fouten bevatten. Het opschonen en harmoniseren van deze gegevens is een tijdrovend en complex proces. Bovendien zijn er uitdagingen met betrekking tot de synchronisatie van data met de oorspronkelijke bronnen en het omgaan met nieuwe data die wordt aangeleverd.

Welke doelen worden behaald bij dit scenario?

- Een eenduidige (centrale) ingang op bronnen

Wat is er voor nodig om het te laten werken? Zijn er aanpassingen voor nodig, is er menskracht voor nodig, etc.

Om een personenthesaurus aan te sluiten aan het Termennetwerk is niet veel nodig:

- Een registratie in het [NDE datasetregister](#)
- Vertaling naar SKOS moet gemaakt worden
- Beschikbaarheid in Triplestore (is in [PoC](#) gerealiseerd)

Aan de gebruikerskant (registratoren) wordt het gebruik van het Termennetwerk steeds eenvoudiger omdat veel leveranciers deze inbouwen in de verschillende collectie informatiesystemen.

Echter, op dit moment zijn er nog wel de nodige beperkingen, zoals genoemd. Om hier oplossingen voor te ontwikkelen is veel inzet nodig. In opties voor doorontwikkeling is bijvoorbeeld een Termennetwerk Knowledge Graph genoemd.

Wie moet/kan beheer uitvoeren?

De bronhouder van de afzonderlijke personenbron moet het beheer van de bron uitvoeren. Het Termennetwerk zelf is geen beheersfaciliteit.

Wat voor kosten komen hierbij kijken?

Om een personenbron aan te laten sluiten aan het Termennetwerk zijn weinig kosten gemoeid. Echter, er zijn wel degelijk kosten om een personenbron gereed te maken voor aansluiting. En er zijn mogelijk fikse ontwikkelkosten verbonden aan het ontwikkelen van bepaalde functionaliteiten voor het Termennetwerk om aan de behoefte vanuit de virtuele thesaurus te voldoen.

Is het scenario laagdrempelig te gebruiken voor een instapniveau gebruiker die geen kennis over data en technieken heeft?

- **Argeloze gebruiker:** de "argeloze gebruiker" is op zoek naar een persoon. Deze gebruiker zou waarschijnlijk beginnen met zoeken op Google of Wikipedia en minder snel geneigd zijn om specialistische bronnen of het termennetwerk zelf te raadplegen. Deze gebruiker zoekt naar een snelle, eenvoudige manier om basisinformatie te vinden, zoals een korte biografie, geboortedatum, sterfdatum en het werk van de persoon.
- **Erfgoedprofessional:** de "erfgoed ingewijde persoon" heeft meer context en heeft waarschijnlijk al een bepaalde bron in gedachten. Deze gebruikers zouden het Termennetwerk kunnen gebruiken om specifieke informatie te vinden in bronnen die relevant zijn voor hun werk. Ze zouden bijvoorbeeld een bepaalde bron selecteren omdat ze weten dat die dicht bij de catalogus of collectie ligt waar ze in willen zoeken.
- **Collectiebeheerder:** de "collectiebeheerder" wil het Termennetwerk gebruiken om de eigen collectie te verrijken en verbindingen met andere datasets te creëren of

voor te bereiden, bijvoorbeeld door middel van reconciliatie of directe koppeling tussen collectiebeheersysteem en het Termennetwerk. Deze gebruiker is geïnteresseerd in het matchen van termen uit hun eigen collectie met termen in andere bronnen, om zo meer informatie toe te voegen en de collectie beter doorzoekbaar te maken.

- **Termennetwerk gebruiken:** het beste kun je het Termennetwerk via de API benaderen om te zoeken en te gebruiken, en niet de interface via de website. Dit vereist uiteraard wel technische kennis.

Is het scenario eenvoudig te implementeren in bestaande collectiebeheersystemen?

Het Termennetwerk is als dienst al bij meerdere collectiebeheersystemen geïmplementeerd. Het is daardoor ook sterk aan te bevelen om een te realiseren centrale personenbron aan het Termennetwerk te koppelen zodat integratie in systemen eenvoudig is.

Is het scenario reproduceerbaar naar andere soorten informatie?

Ja, het Termennetwerk functioneert nu ook al over verschillende domeinen en soorten informatie.

4. Scenario 2: Wikidata

Samenvattend: Wikidata biedt veel kansen om de doelen van een virtuele thesaurus te realiseren, en dan vooral als eenduidige ingang op informatie over personen. Het heeft echter ook nadelen, je legt je lot in handen van Wikidata. De Wikidata community is overigens ook juist een kans.

Wat zijn de kansen van dit scenario?

- **Bestaande infrastructuur:** Wikidata heeft een reeds bestaande infrastructuur waar je zo bij kunt aansluiten. Je hoeft hiermee geen eigen beheeromgeving in te richten.
- **Wikidata identifier:** In Wikidata wordt automatisch een Wikidata Identifier (Q-nummer) aangemaakt. Er hoeft dus geen eigen PID (Persistent Identifier) gemaakt te worden.
- **Human in the loop:** Er is veel ruimte voor menskracht om te zorgen dat de bron ook echt een betrouwbare *authority file* wordt. Er ligt daarbij een kans om met behulp van crowdsourcing de informatieverwerking en -controle uit te voeren. Dit kan zowel breed uitgezet worden als specifiek binnen het netwerk van podiumkunsten.
- **Wisdom of the crowd:** Het grote voordeel is juist de "wisdom of the crowd", oftewel de kennis en kunde die in de Wikidata-gemeenschap zit en mensen die bereid zijn daaraan mee te werken. Gebleken is in tal van crowdsourcing-projecten dat die wisdom juist verrassend groot en waardevol is. Aandachtspunt: dit vraagt om activatie en werven van een 'crowd', dat gaat niet vanzelf.
- **Internationale reikwijdte:** Het is een infrastructuur die bekend is in de wereld, niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Je kunt heel makkelijk mensen vindbaar maken. Personen krijgen mogelijk meer (internationale) bekendheid door de beschikbaarheid in Wikidata.
- **Bruikbaarheid voor het veld:** Wikidata kan een eenduidige plek bieden waar podiumkunstorganisaties informatie kunnen vinden en toevoegen. Dit verbetert de bruikbaarheid van data voor professionals en het publiek.
- **Integratie met andere systemen:** Wikidata communiceert al met het Termennetwerk en er is integratie in bijvoorbeeld collectiebeheersystemen van organisaties via het netwerk.
- **Terugleveren van gegevens:** Je zou met behulp van Wikidata kunnen kijken of je die gegevens kan terugleveren aan de bron, dus bij de instanties waarvan je wil dat die gegevens vandaan komen, gekoppeld en wel.
- **Gratis menskracht:** Je krijgt er ook nog gratis menskracht bij, omdat er vrijwilligers zijn die data willen verbeteren en toevoegen.

- **Duurzame oplossing:** Het is niet afhankelijk van subsidiegeld, wat het een duurzame oplossing maakt.
- **Training en tutorials beschikbaar:** Er zijn trainingen en tutorials beschikbaar van Wikimedia, dus die hoeft je niet per se zelf te organiseren.
- **Verbindingen met andere modellen:** Wikidata heeft een "equivalent property relationship" met bijvoorbeeld Schema.org, wat het interoperabel maakt met andere werelden.
- **Mogelijkheid tot samenwerking:** Het biedt mogelijkheden tot samenwerking met andere projecten en organisaties.
 - [WikiProject Performing Arts](#)
 - [WikiProject music](#)
 - [Project NADD](#)
- **Gebruik maken van matching strategie uit PoC:** Er ligt een kans om met de matching strategie vanuit de PoC al geautomatiseerd voorwerk te doen om dezelfde personen uit verschillende bronnen samen te voegen.
- **Federated queries:** Het gebruik van federated queries stelt gebruikers in staat om data uit verschillende bronnen te combineren en te vergelijken, wat kan leiden tot nieuwe inzichten en ontdekkingen.
- **Hulp bij aanmaken van lemma's:** Er is hulp beschikbaar bij het aanmaken van lemma's in Wikidata.
- **Mogelijkheid om CSV uit te wisselen:** Als rechtstreeks invoeren in Wikidata niet lukt, kan er ook heel goed gewerkt worden met een CSV bestand met data. Er moet dan vooral gefaciliteerd worden dat de CSV geüpload wordt in Wikidata.

Wat zijn de nadelen van dit scenario?

- **Privacyregels:** Er zijn strikte privacyregels in Wikidata, vooral met betrekking tot levende personen en gevoelige informatie zoals geboortedata, seksuele geaardheid en medische gegevens. Dit kan betekenen dat bepaalde relevante gegevens niet kunnen worden opgenomen of dat ze verwijderd kunnen worden door de community.
 - Nagaan bij andere organisaties, zoals NADD en RKD, hoe zij hier mee omgaan en in zijn algemeenheid omgaan met AVG regelgeving.
 - [Overzicht van Wikidata eigenschappen die de privacy kunnen schenden](#)
 - "Values for living individuals should generally not be supplied unless they can be considered widespread public knowledge or are openly supplied by the individual themselves" (zie ook [Wikidata en levende personen](#))
- **Overige eisen van Wikidata:** "Data toegevoegd aan Wikidata moet relevant zijn; de data moet verwijzen naar een duidelijk afgebakend, in bronnen beschreven concept, en/of moet bruikbaar zijn op een van de verschillende Wikimedia-projecten" (Zie ook [Wat zijn de criteria voor data op Wikidata?](#))

[Wikimedia Kennisplatform](#)). In de metadatasets van de consortiumpartners zijn veel creatieve personen aanwezig die lang vergeten zijn en die - tot nu toe - alleen voortleven in niet-digitale bronnen. Het aantonen van de relevantie kan daardoor een probleem zijn.

- **Datamodel van Wikidata:** Door Wikidata te gebruiken, committeer je je aan het Wikidata datamodel en de inhoudelijke keuzes m.b.t. persoonsentiteiten. Dit is wellicht niet toereikend voor de inhoudelijke wens. Denk aan de geprefereerde notatie van een naam.
- **Wisdom of the crowd:** Hoewel ook vooral een pluspunt, mag het potentieel nadelige gevolg niet onbenoemd blijven. De *crowd* is de autoriteit, en dit kan mogelijk botsen met de uitgangspunten van een netwerkpartner. Als er gegevens gewijzigd worden (al dan niet terecht) kan dit leiden tot instabiliteit en onzekerheid over de betrouwbaarheid van de informatie.
- **Afhankelijkheid van de community:** Men is afhankelijk van de "wisdom of the crowd" en de bereidheid van vrijwilligers om gegevens toe te voegen en te verbeteren. Actief deelnemen aan deze community kan. Deelnemende instellingen zullen dan wel in kennisopbouw en samenwerkingsprojecten moeten investeren. Hiermee verbeter je Wikidata, niet alleen voor podiumkunsten, maar voor iedereen.
- **Onzekerheid over lange termijn beschikbaarheid:** Er is enige onzekerheid over de lange termijn beschikbaarheid en persistentie van de gegevens in Wikidata. Aan de ene kant door het open karakter: iemand zou de data kunnen aanpassen. Aan de andere kant het platform zelf: geopolitieke ontwikkelingen zouden de borging kunnen frustreren. De infrastructuur en de data leunt volledig op dit platform. We zijn dus ook afhankelijk van het programma.
- **Geen directe controle op moderatie:** Er is geen directe controle op de moderatie van de gegevens.
- **Governance van IT blijft buiten de organisatie:** De governance van IT blijft buiten de eigen organisatie.
- **Het is niet eenvoudig om data in te voeren:** Het is niet eenvoudig om data in Wikidata in te voeren, vooral voor beginners. Het is een leercurve om Wikidata goed te begrijpen en te gebruiken
- **Het kan overweldigend zijn:** Wikidata kan overweldigend zijn vanwege de grote hoeveelheid informatie. De toegevoegde data wordt onderdeel van een grote authority file over personen. Niet specifiek over het domein podiumkunst.
 - Wens is om hier een domeinspecifieke identificatie voor in te regelen waardoor er een selectie gemaakt kan worden in de achterliggende query van bijvoorbeeld het Termennetwerk om 'podiumkunst personen' te kunnen tonen. (optie: described by source)

<https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1343> Podiumkunst.net, of iets dergelijks)

- **Betrouwbaarheid als nadeel of voordeel:** de betrouwbaarheid van de bron wordt snel als nadeel gezien, echter door de *wisdom of the crowd* zal de betrouwbaarheid van data alleen maar toenemen in plaats van afnemen. Bovendien kan er een bot geschreven worden die periodiek Wikidata controleert op wijzigingen en toevoegingen door Podiumkunst.net.
- **Datakwaliteit en -consistentie:** Gegevens afkomstig uit verschillende bronnen en kunnen inconsistenties, duplicaten en fouten bevatten. Het opschonen en harmoniseren van deze gegevens is een tijdrovend en complex proces. Bovendien zijn er uitdagingen met betrekking tot de synchronisatie van data met de oorspronkelijke bronnen en het omgaan met nieuwe data die wordt aangeleverd.

Welke doelen worden behaald bij dit scenario?

- Dezelfde personen uit verschillende bronnen dezelfde identiteit laten zijn
- Expertise kunnen delen
- Een eenduidige ingang (in tegenstelling tot de huidige situatie met verschillende bronnen)
- Ontzorgen van de gebruiker
- Een efficiënte beheervorm vinden (met *kwaliteit/actualiteit* als belangrijkste eigenschap)

Wat is er voor nodig om het te laten werken? Zijn er aanpassingen voor nodig, is er menskracht voor nodig, etc.

Het is nodig om een project in te richten. Mogelijk een wiki-project of aansluiting zoeken bij al bestaande (internationale) initiatieven. Er is daar in ieder geval menskracht en hulp van een zogenaamde Wikimediaan om het proces zo goed mogelijk te begeleiden. Investeer in de community van Wikidata. Zorg dat er een netwerk enthousiast wordt en actief is en blijft met het toevoegen en verbeteren van data van personen uit de podiumkunsten.

Wie moet/kan beheer uitvoeren?

Beheer is geregeld. Data wordt ondergebracht bij Wikidata.

Wat voor kosten komen hierbij kijken?

Kosten voor een project. Voornamelijk kosten voor inzet bij uitwerken en opstarten. Daarna ook vooral in educatie en promotie om de data bij te houden en nieuwe personen toe te voegen.

Is het scenario laagdrempelig te gebruiken voor een instapniveau gebruiker die geen kennis over data en technieken heeft?

- Een invoerder heeft kennis nodig over Wikidata en hoe dat werkt
- Een gebruiker van de data heeft goede context nodig om te bepalen of de bron de juiste is.
- Een argeloze bezoeker zal vooral via een werk op een persoon uitkomen. Door meer personen toe te voegen, kunnen deze ook beter aan werken worden gekoppeld.

Is het scenario eenvoudig te implementeren in bestaande collectiebeheersystemen?

Er is al een bestaande koppeling tussen het Wikidata personen en het Termennetwerk. Ook Wikidata als bron wordt al los geïmplementeerd in collectiebeheersystemen.

Is het scenario reproduceerbaar naar andere soorten informatie?

Nee, voor personen is Wikidata een heel goede autoriteit. Echter voor andere soorten informatie is deze oplossing niet de meest logische.

Voorbeeldproject Wikidata:

De werkgroep heeft gesproken met Bibi Bodegom, de projectleider van het [NADD Wikidata project](#). Het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) heeft een project waarin een personenthesaurus is gemaakt met informatie van verschillende instellingen over grafisch ontwerpers en mensen in de digitale cultuur voor het NADD.

- Er zijn ongeveer 5000 namen toegevoegd aan Wikidata met behulp van de Wikidata community, en ze zijn nog bezig.
- Dit project omvatte ook het publiceren van die namen, inclusief geboortegegevens van veel van die personen.
- Bibi Bodegom pleitte ervoor om Wikidata te gebruiken als een *authority file* voor personen, in plaats van eigen Persistent Identifiers (PID's) te maken. Ze ziet Wikidata personen als een grote *authority file* op zich.
- Het project van Bibi Bodegom toont aan dat het mogelijk is om met behulp van de Wikidata community grote hoeveelheden persoonsgegevens toe te voegen en te publiceren, inclusief geboortegegevens.
- Het project is een voorbeeld van hoe je gegevens uit verschillende collecties kunt samenvoegen en via Wikidata vindbaar kunt maken.

5. Scenario 3: Wikibase

Bronnen:

Sandbox Koninklijke Bibliotheek: [KBTestWikibase](#)

Algemene ingang op wikibase: [Wikibase Cloud](#)

Samenvattend: Met Wikibase is het mogelijk om *zelf* beheer te voeren over de bron, in tegenstelling tot Wikidata, waar je het beheer volledig uit handen geeft. Het resultaat is een eenduidige bron, die aangesloten kan worden op het Termennetwerk. Echter, het vraagt wel om een beheerder: een partij die zich verantwoordelijk voelt. Ook lijkt de leercurve van Wikibase een praktische drempel te zijn.

Wat zijn de kansen van dit scenario?

- **Beheeromgeving voor gegevens:** Wikibase kan dienen als een beheeromgeving voor het samenbrengen en beheren van gegevens uit verschillende bronnen. Dit geeft meer controle en flexibiliteit dan alleen gebruikmaken van Wikidata. Terwijl er ook het voordeel is van een beschikbaar SPARQL endpoint.
- **Hosting:** er kan gekozen worden voor hosting via de Wikibase cloud of eigen hosting. Hierdoor kan Wikibase in de governance van je eigen organisatie beheerd worden.
- **Hergebruik van Wikidata properties:** Door dezelfde properties te gebruiken als Wikidata, kan interoperabiliteit worden bevorderd en kunnen bestaande kennis en structuren worden benut. Het is overigens nog niet helemaal zeker of dit inderdaad zo werkt en hoe dit werkt.
- **Federated queries:** Het gebruik van federated queries stelt gebruikers in staat om data uit verschillende bronnen te combineren en te vergelijken, wat kan leiden tot nieuwe inzichten en ontdekkingen.
- **Gebruik maken van matching strategie uit PoC:** Er ligt een kans om met de matching strategie uit de PoC al geautomatiseerd voorwerk te doen om dezelfde personen uit verschillende bronnen samen te voegen.
- **Human in the loop:** Er is veel ruimte voor menskracht om te zorgen dat de bron ook echt een betrouwbare *authority file* wordt. Er ligt daarbij een kans om met behulp van crowdsourcing de informatieverwerking en -controle uit te voeren. Dit kan zowel breed uitgezet worden als specifiek binnen het netwerk van podiumkunsten.
- **Mogelijkheid tot publieke dienst:** Hoewel sommige instanties Wikibase intern gebruiken, is er de mogelijkheid om uiteindelijk een publieke dienst te creëren waar geïnteresseerden persoonsgegevens kunnen zoeken en vinden.

- **Gebruikersrollen en toestemmingen:** Wikibase biedt de mogelijkheid om verschillende gebruikersrollen en toestemmingen te definiëren, wat belangrijk is voor beheer en verwerking van de gegevens.
- **Privacyoverwegingen:** Als er persoonsgegevens worden beheerd, zijn er privacyoverwegingen en AVG-gerelateerde aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Echter, omdat je in een beheeromgeving werkt, bepaal je zelf welke instanties publiek gepresenteerd mogen worden en met welke metadata.
- **Samenwerking en community:** Wikibase kan een platform bieden voor samenwerking tussen verschillende instellingen en het opbouwen van een community rondom gedeelde data.
- **Open source en doorontwikkeling:** Wikibase is open source en er is steun voor doorontwikkeling vanuit Wikimedia Duitsland, wat de langdurige beschikbaarheid en ondersteuning ten goede komt.
- **Integratie met andere tools:** Wikibase kan mogelijk geïntegreerd worden met andere tools zoals OpenRefine en Omeka, wat de functionaliteit en mogelijkheden kan uitbreiden.
- **Meer vrijheid in keuze datamodel en applicatieprofiel:** Wikibase biedt meer mogelijkheden om de datastructuur vorm te geven. In tegenstelling tot Wikidata, waar alleen het Wikidata datamodel gebruikt kan worden.

Wat zijn de nadelen van dit scenario?

- **Beheerlast:** Het opzetten en onderhouden van een eigen Wikibase-instantie brengt een aanzienlijke beheerlast met zich mee. Dit omvat het beheren van gebruikersrollen, toestemmingen, werkprocessen, en technische aspecten zoals databases en *endpoints*.
- **Het is niet laagdrempelig in gebruik:** Naast het beheer is het niet eenvoudig om data in Wikibase in te voeren, vooral voor beginners. Het is een leercurve om Wikibase goed te begrijpen en te gebruiken. Investeer daarom in goede handleidingen, artikelen en dergelijke, zodat de beheerders zich kunnen focussen op hun taken. Gebruik hun feedback om deze documentatie constant te verbeteren.
- **Noodzaak van handleidingen en training:** Er is de noodzaak om handleidingen te schrijven en training te geven aan gebruikers over hoe om te gaan met de Wikibase-instantie en de bijbehorende queries en processen. Het grootste verschil met Wikidata is dat daar veel instructiemateriaal voor beschikbaar is. Maar de Wikibase is een eigen omgeving, waardoor niet geprofiteerd kan worden van bestaand materiaal.
- **Technische complexiteit:** Er zijn technische uitdagingen met betrekking tot queries, endpoints, databases, triple stores, SPARQL, en het importeren en converteren van data uit verschillende bronnen.

- **Verwarring over properties en identifiers:** Wikibase werkt met P-nummers voor properties en Q-nummers voor instanties. Echter, het is mogelijk om in Wikibase je eigen properties in te richten en die krijgen dan weer een willekeurig P-nummer. Deze kan gelijk zijn aan een bestaand property nummer in Wikidata, waardoor het erg verwarrend wordt. Als een eigen Wikibase-instantie andere properties en identifiers gebruikt dan Wikidata, kan dit de interoperabiliteit en het hergebruik van data bemoeilijken.
- **Datakwaliteit en -consistentie:** Gegevens afkomstig uit verschillende bronnen kunnen inconsistenties, duplicaten en fouten bevatten. Het opschonen en harmoniseren van deze gegevens is een tijdrovend en complex proces. Bovendien zijn er uitdagingen met betrekking tot de synchronisatie van data met de oorspronkelijke bronnen en het omgaan met nieuwe data die wordt aangeleverd.
- **Vrije keuze in datamodel:** Hoewel je in Wikibase de vrijheid hebt om zelf je datamodel in te richten, is het nog niet duidelijk in hoeverre je daarbij gebruik kunt maken van bestaande datamodellen (inclusief gebruik van uniforme predicaten), bijvoorbeeld RDA. Het lijkt er vooralsnog op dat er bij nieuwe velden ook nieuwe P-nummers worden uitgegeven. Dit is absoluut niet wenselijk omdat het de doorzoekbaarheid van je data enorm bemoeilijkt.

Welke doelen worden behaald bij dit scenario?

- Dezelfde personen uit verschillende bronnen dezelfde identiteit laten zijn
- Expertise kunnen delen
- Een eenduidige ingang (in tegenstelling tot de huidige situatie met verschillende bronnen)
- Een efficiënte beheervorm vinden (met *kwaliteit/actualiteit* als belangrijkste eigenschap)

Wat is er voor nodig om het te laten werken? Zijn er aanpassingen voor nodig, is er menskracht voor nodig, etc.

Er is veel menskracht nodig. Van zowel een beherende partij als het netwerk voor het aanleveren, controleren en gebruiken van data.

Wie moet/kan beheer uitvoeren?

Bij gebruik van Wikibase moet er een beherende partij zijn. Wikibase moet ingericht worden, onderhouden, data moet verwerkt worden, controles moeten uitgevoerd worden. Er dient een technische pijplijn ingericht te worden. Maar vooral dient er een duurzame instandhouding gerealiseerd te worden.

Wat voor kosten komen hierbij kijken?

Er zijn hier wel personeelskosten voor nodig. Er moet expertise in huis gehaald worden om een Wikibase op te tuigen. Voor de technische ontwikkeling en ondersteuning maar ook voor coördinatie, samenwerking van bronhouders en cursusaanbod organiseren.

Is het scenario laagdrempelig te gebruiken voor een instapniveau gebruiker die geen kennis over data en technieken heeft?

Er is opleiding nodig om goed met Wikibase te kunnen werken. Op basis van rechten kan een gebruiker meer of minder zelf. Er is een gedegen aanbod van cursussen en handleidingen nodig. Veel is op dit moment in het Engels.

Is het scenario eenvoudig te implementeren in bestaande collectiebeheersystemen?

Ja, via een SPARQL-endpoint kan de data benaderd en gebruikt worden. Iedere koppeling vereist echter wel maatwerk. De meest logische weg is dan ook om in te zetten op aansluiting op Termennetwerk, zodat instellingen op deze faciliteit mee kunnen liften.

Is het scenario reproduceerbaar naar andere soorten informatie?

Ja, Wikibase is volledig zelf in te richten. Er kan ook andere soorten informatie in verwerkt worden. Er is daar wel weer inzet voor nodig om Wikibase dusdanig in te richten voor die soorten informatie.

Voorbeeldproject Wikibase: De werkgroep heeft gesproken met de coördinator personenthesaurus Luxemburg (LUDAP), Maarten Brinkerink (Digitaal Werktuig). De coördinatie van dit initiatief wordt gedeeld met Maarten Zeinstra (IP-Squared).

- **Doel:** Het doel van het project in Luxemburg is om alle overleden personen die gerelateerd zijn aan museale objecten, audiovisueel materiaal, enzovoort, te verzamelen, converteren en in Wikibase te zetten. Om vervolgens ook de personen te verbinden vanuit collecties.
- **Alignment verschillende bronnen:** Wikibase dient als een beheeromgeving om de verschillende bronnen samen te brengen en te verbinden. Van alle deelnemende instellingen wordt verwacht dat ze hun brondata als CIDOC-CRM gemodelleerde data aanleveren.
- **Werkwijze:** Ze gebruiken queries en federated queries om matches te vinden tussen personen. Ze genereren lijsten van mogelijke matches op basis van gedeelde informatie zoals geboorteplaatsen in Wikidata. Deze lijsten worden vervolgens handmatig geverifieerd door medewerkers.
- **Wikibase-instantie:** Ze gebruiken een eigen Wikibase-instantie die in de overheidscloud draait en niet publiek beschikbaar is. Later dit jaar (2025) is wel een

publieke website gepland, waarop de geverifieerde personen uit de Wikibase gepubliceerd worden en tevens als Linked Open Data beschikbaar komen.

- **Identifiers:** Ze verzamelen Wikidata-identifiers en identifiers van andere autoriteiten (zoals VIAF, ISNI en GND) bij de verschillende bronnen. Ze overwegen om een nieuwe property in Wikidata aan te maken om naar hun eigen "same as" bron te verwijzen (wanneer de publieke website beschikbaar is). Van de circa 2200 namen staat ongeveer de helft nog niet in Wikidata.
- **Properties:** Ze gebruiken veel properties die ook op Wikidata worden gebruikt, behalve een specifiek datatype-formaat dat in Luxemburg door enkele bronnen wordt gebruikt. Daarvoor hebben ze een eigen data type aangemaakt, via een Wikibase extensie, die [open source beschikbaar is](#).
- **Toekomstige publieke dienst:** Ze hebben het idee om uiteindelijk een publieke website te koppelen waar geïnteresseerden persoonsgegevens kunnen zoeken en vinden.
- **Endpoints en queries:** Ze gebruiken een eigen endpoint en SPARQL-endpoint, en doen federated queries naar andere endpoints om data te verzamelen en te presenteren in lijsten voor handmatige verificatie. Met de lancering van een publieke dienst, zal er ook een publiek SPARQL-endpoint beschikbaar komen, voor geverifieerde personen.
- **Statussen en rollen:** Ze hebben statussen gecreëerd voor personen (zoals "draft" en "validated") en verschillende gebruikersrollen met bijbehorende toestemming voor het beheer en bewerken binnen de Wikibase omgeving.
- **Roundtripping van data:** Een doel is om verbeterde of aanvullende metadata terug te sturen naar de bronbeheerders. Voor het benodigde versiebeheer wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande mogelijkheden binnen Wikibase.
- **Meer info:**
 - [Representing the Luxembourg Shared Authority File based on CIDOC-CRM in Wikibase](#)
 - [Slides](#)
 - [Presentatie op meemoo studiedag](#)

6. Scenario 4: Omeka S

Samenvattend: Om een bron (in eigen beheer) te publiceren is Omeka S ook een programma dat gebruikt kan worden. Dit programma biedt de flexibiliteit in combinatie met de gebruiksvriendelijkheid. Er is te leren en gebruik te maken van de installaties bij andere gebruikers. Het beheer van een personenthesaurus in Omeka S dient ondergebracht te worden bij bijvoorbeeld Podiumkunst.net of een consortiumpartner.

Wat zijn de kansen van dit scenario?

- **Gebruiksvriendelijkheid:** Omeka S wordt gezien als een relatief eenvoudig te gebruiken platform, vooral voor mensen die niet technisch onderlegd zijn. Het biedt invulformulieren en een overzichtelijke interface, wat het toegankelijk maakt voor beheerders en gebruikers om data in te voeren en te bewerken.
- **Beheer van personenthesaurus:** Omeka S kan worden gebruikt als een beheertool voor *authority files*, zoals thesauri en naamlijsten. Het biedt de mogelijkheid om beschrijvingen van personen en organisaties op te nemen, afbeeldingen toe te voegen en data te verrijken.
- **Samenwerking en community:** Omeka S kan een platform zijn voor samenwerking tussen verschillende instellingen en het opbouwen van een community rondom gedeelde data.
- **Open source en doorontwikkeling:** Omeka S is open source en er is steun voor doorontwikkeling vanuit [Digital Scholar](#), wat de langdurige beschikbaarheid en ondersteuning ten goede komt.
- **Bruikbaarheid voor het veld:** Omeka S kan dienen als een publicatieplatform voor datasets. Daarmee kan het een eenduidige plek bieden waar podiumkunstorganisaties informatie kunnen vinden en toevoegen. Dit verbetert de bruikbaarheid van data voor professionals en het publiek.
- **Federated queries:** Het gebruik van federated queries stelt gebruikers in staat om data uit verschillende bronnen te combineren en te vergelijken, wat kan leiden tot nieuwe inzichten en ontdekkingen. Hoewel dit een kans is, zijn de technische en semantische complexiteit een grote uitdaging in de uitvoering.
- **Integratie met andere systemen:** Omeka S kan worden geïntegreerd met andere systemen en tools, zoals ARK voor het toekennen van identifiers. Dit maakt het mogelijk om een samenhangend ecosysteem van data en informatie te creëren.
- **Flexibiliteit:** Omeka is flexibel en kan worden aangepast aan verschillende behoeften en contexten. Het kan worden gebruikt voor zowel kleine als grote projecten en kan worden ingezet voor verschillende soorten data, zoals tekst, afbeeldingen en metadata.

- **Alternatief voor Wiki-based instanties:** Omeka wordt genoemd als een potentieel eenvoudiger alternatief voor complexere Wiki-based instanties, vooral vanwege de leercurve die nodig is om deze in te richten en te gebruiken.
- **Gebruik maken van matching strategie uit PoC:** Er ligt een kans om met de matching strategie vanuit de PoC al geautomatiseerd voorwerk te doen om dezelfde personen uit verschillende bronnen samen te voegen.
- **Human in the loop:** Er is veel ruimte voor menskracht om te zorgen dat de bron ook echt een betrouwbare *authority file* wordt. Er ligt daarbij een kans om met behulp van crowdsourcing de informatieverwerking en -controle uit te voeren. Dit kan zowel breed uitgezet worden als specifiek binnen het netwerk van podiumkunsten.

Wat zijn de nadelen van dit scenario?

- **Beheer en Onderhoud:** Het opzetten en onderhouden van een thesaurus in Omeka S vereist actieve beheerders die de gegevens controleren, aanvullen en corrigeren.
- **Datakwaliteit en -consistentie:** Gegevens afkomstig uit verschillende bronnen kunnen inconsistenties, duplicaten en fouten bevatten. Het opschonen en harmoniseren van deze gegevens is een tijdrovend en complex proces. Bovendien zijn er uitdagingen met betrekking tot de synchronisatie van data met de oorspronkelijke bronnen en het omgaan met nieuwe data die wordt aangeleverd.
- **Datavoorbereiding:** Een aanzienlijk nadeel is de hoeveelheid werk die nodig is om data voor te bereiden voor import in Omeka S. Data uit verschillende bronnen heeft verschillende formaten. Zowel in datamodellen als in notatie van namen (Achternaam, Voornaam). Er is veel handmatig werk nodig om dubbelingen te verwijderen, labels toe te voegen en de data in het juiste formaat te krijgen. Dit voorbereidingswerk kan een grote klus zijn.
- **Leercurve:** Hoewel Omeka als relatief gebruiksvriendelijk wordt beschouwd, is er nog steeds een leercurve, vooral voor mensen die niet technisch onderlegd zijn. Het inrichten van het systeem en het begrijpen van alle functies kan tijd en moeite kosten. Dit is overigens niet anders dan bij een Wikibase instantie.
- **Schaalbaarheid:** Voorbeelden van gebruik van Omeka S zijn voornamelijk voor kleinere projecten of specifieke datasets. Het is niet duidelijk in hoeverre Omeka S geschikt is voor zeer grote of complexe datasets, of voor het beheren van een groot aantal verschillende collecties.

Welke doelen worden behaald bij dit scenario?

- Expertise kunnen delen
- Een eenduidige ingang (in tegenstelling tot de huidige situatie met verschillende bronnen)

- Dezelfde personen uit verschillende bronnen dezelfde identiteit laten zijn
- Een efficiënte behevorm vinden (met *kwaliteit/actualiteit* als belangrijkste eigenschap)
- Is reproduceerbaar naar andere soorten informatie

Wat is er voor nodig om het te laten werken? Zijn er aanpassingen voor nodig, is er menskracht voor nodig, etc.

Omeka S is een open source systeem dat draait op basis van modules die volledig zelf in te richten is. Er is een serveromgeving nodig en menskracht om de eerste inrichting te doen. Ook dient een pijplijn ontwikkeld te worden om gegevens er in de vorm van Linked data (RDF) uit te krijgen en in een Triplestore te zetten.

Wie moet/kan beheer uitvoeren?

Podiumkunst.net en/of een consortiumpartner.

Wat voor kosten komen hierbij kijken?

- Personeel
- Een server
- Iemand die Omeka S inricht
- Data: eerste import en actueel houden
- Beheerder

Is het scenario laagdrempelig te gebruiken voor een instapniveau gebruiker die geen kennis over data en technieken heeft?

Omeka wordt gezien als een relatief eenvoudig te gebruiken platform, vooral voor mensen die niet technisch onderlegd zijn. Het biedt invulformulieren en een overzichtelijke interface, wat het toegankelijk maakt voor beheerders en gebruikers om data in te voeren en te bewerken.

Is het scenario eenvoudig te implementeren in bestaande collectiebeheersystemen?

Ja, Omeka S levert zelf RDF formaat uit.

Is het scenario reproduceerbaar naar andere soorten informatie?

Ja, Omeka S is volledig zelf in te richten. Er kan ook andere soorten informatie in verwerkt worden. Er is daar wel weer inzet voor nodig om Omeka S dusdanig in te richten voor die soorten informatie.

Voorbeeldproject Omeka S: De werkgroep heeft gesproken met Reem Weda van Tresoar over de Friese Thesaurus in Omeka S.

- **Doel:** Een Friese thesaurus (of eigenlijk *authority file*) met personen en termen beschikbaar maken. Dit wordt gedaan door diverse bronnen van Tresoar samen te voegen en te ontsluiten in Omeka S om deze te kunnen publiceren als bron. Doel is daarnaast om bronnen op te halen van andere erfgoedorganisaties in Friesland en die toe te voegen in Omeka S. Let wel: er zijn op dit moment nog geen linked data-bronnen beschikbaar. Dus het gaat om data uit diverse systemen die nu nog niet in het Termennetwerk beschikbaar zijn.
- **Behoeftte aan Regionale Termen:** Er is een behoefte aan regionale termen en personen die niet in landelijke thesauri voorkomen, waardoor erfgoedorganisaties soms geen thesauri gebruiken. Dit project probeert deze behoefte te vervullen. Er wordt gesproken over het idee dat dit project als blauwdruk kan dienen voor andere regionale thesauri, omdat landelijke thesauri vaak niet toereikend zijn voor regionale termen en personen.
- **Module om termen aan te dragen:** Er wordt een module ontwikkeld waardoor gebruikers van de bron nieuwe termen en aanpassingen kunnen aandragen, rechtstreeks in Omeka S.
- **Datamodel:** er wordt gebruikgemaakt van een soort schema.org-plus als datamodel.
- **Data import:** Voor de data import wordt gebruikgemaakt van .csv bestanden die sterk worden voorbereid voor import in Omeka. Denk aan het toevoegen van alt labels en het oplossen van dubbelingen.
- **Persistent Identifiers:** Er wordt gebruikgemaakt van ARK identifiers. Hier is een *NAAN namespace* voor aangevraagd.
- **Omeka vs Wikibase:** Er is in het verleden ook een test gedaan met het opzetten van een Wikibase, hiervan is gebleken dat het te ingewikkeld is om in te richten en te veel op één persoon leunde.
- **Beheerder:** Tresoar heeft een zeer actieve beheerrol in het opzetten en in stand houden van de Friese thesaurus.

7. Scenario 5: PoC virtuele thesaurus

Bron: [Verslag proof of concept personenthesaurus Podiumkunst.net](#)

Samengevat: Een virtuele thesaurus is een plek waar bronnen samenkomen. Het is vooral een tool om het zoeken te vereenvoudigen. Echter brengt het ook nog de nodige vraagstukken met zich mee die niet eenduidig op te lossen zijn. Het voornaamste is misschien wel dat niet alle bronnen in linked data beschikbaar zijn, en om daar te komen is veel inzet nodig.

Wat zijn de kansen van dit scenario?

- **Verbinding tussen bronnen:** Het kan een brug slaan tussen verschillende bronnen en collecties. Informatie uit Muziekweb, Muziekschatten, theatercollecties, Wikidata en andere bronnen kan worden gekoppeld.
- **Geautomatiseerd proces:** De PoC Virtuele Thesaurus had als doel om als een volledig geautomatiseerd proces te draaien. In de PoC is met een hoge kwaliteit 15% van de personen automatisch gematcht tot clusters. 85% van de clusters bestaat uit slechts één bron. Dit vraagt om nader onderzoek.
- **Bruikbaarheid voor het veld:** Het kan een eenduidige plek bieden waar podiumkunstorganisaties informatie kunnen vinden en toevoegen. Dit verbetert de bruikbaarheid van data voor professionals en het publiek. De persoonsnamen die buiten de clusters vielen kunnen wel degelijk in de virtuele thesaurus worden opgenomen, maar vergen eerst beoordeling door een metadata-specialist.
- **Federated queries:** Het gebruik van federated queries stelt gebruikers in staat om data uit verschillende bronnen te combineren en te vergelijken, wat kan leiden tot nieuwe inzichten en ontdekkingen. Hoewel dit een kans is, zijn de technische en semantische complexiteit een grote uitdaging in de uitvoering.

Wat zijn de nadelen van dit scenario?

- **Beheer en Onderhoud:** Het opzetten en onderhouden van een virtuele thesaurus beheren vereist actieve beheerders die de gegevens controleren, aanvullen en corrigeren.
- **Linked data als eis:** De virtuele thesaurus werkt op basis van bronnen die al in linked data beschikbaar zijn. Dit betekent dat bronnen die nog niet als linked data beschikbaar zijn, niet opgenomen kunnen worden. Dat terwijl deze wel degelijk waardevolle informatie kunnen bevatten. Om deze bronnen toch aan te laten sluiten is een stevige inzet nodig om deze bronnen als linked data beschikbaar te krijgen.

- **IRI:** Welke IRI wordt gebruikt? Het is hier niet wenselijk om een eigen IRI op een cluster toe te voegen. Dit betekent dat gebruikers uit een cluster zelf nog een IRI moeten kiezen die ze in hun systeem gebruiken.
- **Doorontwikkeling:** er moet stevig worden doorontwikkeld op de Virtuele Thesaurus zoals gerealiseerd in de PoC. Er zijn nog een hoop vragen die open staan, waaronder het hoge percentage 1 bron clusters, hoe om te gaan met PID's en pseudoniemen.
- **Datakwaliteit en -consistentie:** Juist door het geautomatiseerde proces is het lastig om harde uitspraken te doen over de datakwaliteit. Het is belangrijk dat er een disclaimer bij gegeven wordt zodat de verwachting van de gebruiker goed gemanaged wordt. Gegevens afkomstig uit verschillende bronnen kunnen inconsistenties, duplicaten en fouten bevatten. Het opschonen en harmoniseren van deze gegevens is een tijdrovend en complex proces. Bovendien zijn er uitdagingen met betrekking tot de synchronisatie van data met de oorspronkelijke bronnen en het omgaan met nieuwe data die wordt aangeleverd.

Welke doelen worden behaald bij dit scenario?

- Dezelfde personen uit verschillende bronnen dezelfde identiteit laten zijn
- Een eenduidige ingang (in tegenstelling tot de huidige situatie met verschillende bronnen)
- Een efficiënte beheervorm vinden (met *kwaliteit/actualiteit* als belangrijkste eigenschap)

Wat is er voor nodig om het te laten werken? Zijn er aanpassingen voor nodig, is er menskracht voor nodig, etc.

De virtuele thesaurus zoals die in de PoC is ontwikkeld, moet verder uitgewerkt worden. De problemen en tekortkomingen die er nu nog zijn moeten worden opgesomd en opgelost. Denk aan het hoge percentage 1-bron-clusters, pseudoniemen, datakwaliteit en matching op podiumkunst relevante namen met algemene bronnen.

Wie moet/kan beheer uitvoeren?

Bij voorkeur Podiumkunst.net of een consortiumpartner.

Wat voor kosten komen hierbij kijken?

Vooralsnog: doorontwikkeling tot een te gebruiken product.

Ontsluiten van bronnen die nog niet in linked data beschikbaar zijn.

Is het scenario laagdrempelig te gebruiken voor een instapniveau gebruiker die geen kennis over data en technieken heeft?

Hangt nog af van de daadwerkelijke uitwerking. De techniek achter dit scenario is complex, in de huidige situatie moet een gebruiker stevige SPARQL-kennis hebben. Het kan laagdrempelig gemaakt worden door een publieksvriendelijke zoektool.

Is het scenario eenvoudig te implementeren in bestaande collectiebeheersystemen?

Dat is nog de vraag. Als er een aansluiting via het Termennetwerk mogelijk is, wel. Maar als dat niet aansluit dan moet er een aparte aansluiting gemaakt worden op diverse systemen.

Is het scenario reproduceerbaar naar andere soorten informatie?

Nee, op dit moment is de [PoC Virtuele Thesaurus](#) volledig ingestoken op personen. Let wel: bij andere soorten data is de hoeveelheid aanvullende data (zoals data en plaatsen) niet groot. Daardoor zal er meer menskracht nodig zijn die het automatische proces controleert.

8. Conclusie: stappen voor vervolg

Er is geen kant-en-klare oplossing, maar een combinatie ligt misschien voor de hand. Start klein (bijvoorbeeld met Wikidata of PoC) en bouw uit via Wikibase of Omeka S. Alle bekeken scenario's bieden samen een palet aan oplossingen voor een personenthesaurus. Het is nodig om hier integraal naar te kijken. Voordat overgegaan kan worden tot verdere uitwerking (zowel technisch als inhoudelijk) is het nodig om keuzes te maken die de koers van het plan bepalen.

Een overzicht van de scenario's met de hoofdvragen:

Scenario / Doelen	1 identiteit?	expertise delen?	eenduidige ingang	ontzorgen gebruiker	efficiënte beheervorm	reproduceerbaar
Scenario 1: Termennetwerk	nee	nee	ja	?	nee	nee
Scenario 2: Wikidata	ja	ja	ja	ja	ja	nee
Scenario 3: Wikibase	ja	ja	ja	?	ja	ja
Scenario 4: Omeka S	ja	ja	ja	?	ja	ja
Scenario 5: PoC virtuele thesaurus	ja	?	ja	?	ja	deels

Een voorshot op strategische keuzes vanuit de onderzochte scenario's:

1. Als snelheid en bestaande systemen belangrijk zijn: Termennetwerk is dan een logische eerste stap. Minimale opstartkosten en directe integratie in bestaande systemen. Maar: beperkt in beheermogelijkheden (eigenlijk onzinnig).
2. Als de community en hergebruik voorop staan: Wikidata benut internationale netwerken en duurzame PID's. Perfect als je kunt leven met beperkte controle en AVG-complexiteit.
3. Als je maximale controle wilt en bereid bent te investeren: Wikibase biedt vrijheid en een solide basis voor een domeinspecifieke *authority file*. Maar vereist technische en organisatorische slagkracht.
4. Als gebruiksvriendelijkheid cruciaal is én je zelf wilt beheren: Omeka S is een goed compromis tussen toegankelijkheid en beheerbaarheid. Vooral sterk bij redactionele processen.

5. Als je wilt voortbouwen op bestaande PoC en het netwerk minimalistisch wilt belasten: PoC Virtuele Thesaurus is een goede basis, maar moet technisch en organisatorisch nog flink doorontwikkeld worden.

Verder zijn er nog aandachtspunten die in een vervolg meegenomen dienen te worden.

- Het is belangrijk om de verschillende facetten van podiumkunsten te benoemen en te vertegenwoordigen (van geschreven muziek tot dans). Een duidelijk inhoudelijke scope is dan ook aan te bevelen.
- Een personenbron is slechts één bouwsteen om tot verbonden podiumkunsterfgoed te komen. Andere bouwstenen zijn bijvoorbeeld een rollen-bron (componist, pianist, balletdanser). En het belangrijkste is dat de bouwstenen ook door bronhouders gebruikt worden.

Keuzes

Er liggen enkele essentiële vragen voor die beantwoord moeten worden om een keuze te kunnen maken van de richting waarin Podiumkunst.net wil gaan.

- Wat willen we nu eigenlijk bereiken? Maak ook duidelijke keuzes over governance, privacy en langetermijndoelen.
- Wat is de behoefte van de gebruiker (collectiebeheerders binnen het netwerk van podiumkunsten)? Definieer de rol van de gebruiker.
- Wat is de positie van de bron in het Podiumkunst netwerk?

Het is sterk te adviseren om een onderzoek te doen naar de behoefte van het netwerk, met name van de collectiebeheerders die de gegevens invoeren. Dit om draagvlak voor de te kiezen richting te verzamelen. Deze stap is essentieel voor het slagen van het project.

De vragen en keuzes zijn samengevat in drie stroomschema's (zie bijlagen):

1. **Beslisboom algemeen:** In deze beslisboom gaat het om de grote lijnen: welke grote keuzes kunnen en moeten gemaakt worden.
2. **Technische pijplijn:** In de technische pijplijn is de technische workflow samengevat
3. **Inhoudelijke pijplijn:** In de inhoudelijke pijplijn zijn de inhoudelijke keuzes en variaties samengevat.

Gedistribueerde bron of centrale bron?

Vanuit de werkgroep kunnen twee denkrichtingen geformuleerd worden voor de uitvoering van een personenthesaurus (voor een globaal overzicht zie bijlagen):

1. Een zoveel mogelijk geautomatiseerde “Virtuele Thesaurus” > een gedistribueerde bron
2. Een eigen authority file in beheer nemen > een centrale bron

9. Tot slot

Aanvullende bronnen en verwijzingen

- [Knowledge Graph Kunstenpunt](#)
- [Requirements terminologiebronnen NDE](#)
- [Kennisbank RCE](#)
- [Visual Name Authority: een gedeeld beheer voor persoonsidentificatie | meemoo](#)
- [De virtuele thesaurus van Podiumkunst.net: Samen bronnen verbinden voor een completer verhaal](#)

Colofon

Aan dit project werkten mee: Eric van Balkum, Remco de Boer, Petra Dreiskämper, Nynke Kuipers, Willem Melder en Joop Vanderheiden.

Veel dank aan de geïnterviewden: Bibi Bodegom, Maarten Brinkerink en Reem Weda.

Heb je na het lezen van dit verslag nog vragen of ideeën, dan kun je het beste mailen met mirjam@podiumkunst.net.

10. Bijlagen

Virtuele Thesaurus of Authority File

Om enkele verschillen duidelijk te maken zijn beide in onderstaande tabel uitgewerkt.

	Gedistribueerde bron	Centrale bron / Authority file
Scope	Op basis van bestaande (linked data) bronnen een virtuele thesaurus zoveel mogelijk geautomatiseerd te construeren	De personenbron met personen uit de podiumkunsten. Een soort RKDartists voor de podiumkunsten
Beschikbare bronnen	Alleen bronnen die aan de voorwaarden voldoen worden meegenomen (linked data, naam, sameAs, geboortedatum). Andere bronnen blijven buiten beeld.	Elke al bestaande bron binnen de podiumkunsten kan gebruikt worden als basis voor de Authority File.
Behoeft van gebruiker	Een zoektool die vanuit meerdere bronnen dezelfde persoon als een cluster presenteert met behoud van de oorspronkelijke data	Eén bron waar een persoon eenduidig beschreven wordt. Redactie maakt keuzes voor de bron zelf gemaakt: prefLabel, geboortedatum, welke data er uitgeleverd wordt, etc.
Welke bron gebruik je?	Gebruiker kiest uit meerdere aangeboden bronnen degene die zij willen koppelen	Gebruiker kiest uit 1 bron
IRI	Voor een cluster wordt geen aparte IRI aangemaakt. Er dient gekozen te worden uit een IRI van een bestaande bron	Elke persoon krijgt een nieuwe IRI. Backreference naar Wikidata en andere bronnen moeten zorgen voor aansluiting.
Beheer	Elke bronhouder beheert zijn eigen bron en zorgt voor het ontsluiten in linked data met de vereiste velden.	De bron wordt centraal beheerd en ontsloten in linked data en met de vereiste velden.
Linked data	Er is bij elke afzonderlijke bron inzet nodig om de bron als linked data beschikbaar te	Er hoeft maar in één bron inzet gedaan te worden om deze als linked data beschikbaar te stellen.

	stellen. Hetgeen nodig is voor de geautomatiseerde werking van de Virtuele Thesaurus.	
Provenance	Er moet nog een duidelijke strategie uitgedacht worden: hoe om te gaan met de provenance: hoe is dit cluster tot stand gekomen, welke wijzigingen zijn aangebracht, hoe kunnen wijzigingen vanuit bronhouders bijgehouden worden?	De provenance, inclusief aanpassingen, kan goed vastgelegd worden. Omdat er één bron beheerd wordt, wordt dit hier vastgelegd.

podium
kunst
.net

p
k
.n

odium
unst
et

podium
kunst
.net